

УДК 614.8.084

DOI 10.5281/zenodo.17189487

Научная статья

ГАР-АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ РЕГИСТРИРУЕМЫХ В ОРГАНАХ РОСТЕХНАДЗОРА

GAP-ANALYSIS OF SAFE OPERATION OF LIFTING STRUCTURES THAT ARE NOT REGISTERED WITH ROSTEKHNADZOR

ПУЗЫРЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Тверской государственный технический университет.*

ПУЗЫРЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

Тверской государственный технический университет.

МАРТЫНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Тверской государственный технический университет.*

БАРБАШИНОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА,

Тверской государственный технический университет.

PUZYREV NIKOLAI MIKHAILOVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Tver State Technical University.*

PUZYREV ALEXEY MIKHAILOVICH,

Tver State Technical University.

MARTYNOV DMITRY VALENTINOVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Tver State Technical University.*

BARBASHINOVA NATALIA BORISOVNA,

Tver State Technical University.

В статье рассматриваются проблемы обеспечения производственной безопасности и охраны труда на предприятиях, в организациях при эксплуатации подъемных сооружений, не подконтрольных органам Ростехнадзора с учетом действующих нормативно-правовых правил по надзору и контролю. На основе проведенного анализа предлагается применение метода GAP-анализа для создания эффективной системы управления и контроля безопасности подъемных устройств, как одной из составных частей системы управления охраной труда предприятия. Это позволит руководству предприятия, организации повысить уровень производственной безопасности, снизить производственные риски и улучшить условия труда.

The article examines the problems of ensuring industrial safety and occupational health at enterprises and organizations during the operation of lifting structures that are not subject to the supervision and control of the Rostekhnadzor authorities, taking into account the current regulatory and legal rules for supervision and control. Based on the analysis conducted, it is proposed to use the GAP analysis method to create an effective safety management and control system for lifting devices, as one of the components of the enter-

prise's occupational safety management system. This will allow the management of an enterprise or organization to increase the level of industrial safety, reduce production risks, and improve working conditions.

Ключевые слова: подъемные сооружения, охрана труда, производственная безопасность, контроль, надзор, система управления.

Key words: lifting facilities, occupational safety, industrial safety, control, supervision, management system.

В создании высокого уровня производственной безопасности и охраны труда на каждом предприятии, в каждой организации большое значение имеют надзор и контроль соблюдения установленных законами норм и правил безопасности и условий труда. В соответствии с правилами все опасные производственные объекты, включая грузоподъемные машины (подъемные краны, электротали, строительные подъемники, лифты и многое другое) подлежали регистрации в органах Ростехнадзора и, соответственно, надзору и контролю за их исправностью и порядком эксплуатации. С 2021 года в Российской Федерации введены в действие новые Федеральные нормы и правила, а именно — «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», введенные приказом Ростехнадзора № 461 от 26 ноября 2020 г. В соответствии с пунктом 145 этих Правил *не подлежат учету* и, соответственно надзору и контролю в органах Ростехнадзора или Госкорпорации «Росатом» подъемные сооружения, указанные выше.

На промышленных предприятиях эксплуатируется значительное число таких устройств, представляющие собой опасные производственные объекты. Практика показывает, что большинство их фактически остаются безнадзорными. Органы Ростехнадзора, как правило, осуществляют внеплановые проверки только в отношении подъемных сооружений, подлежащих учету в этом ведомстве. Другие органы надзора и контроля (Федеральная инспекция труда, Ростехнадзор и другие) также практически не инспектируют безопасную эксплуатацию таких объектов, за исключением процедуры расследования несчастных случаев на производстве. Надзор и контроль являются одними из важнейших гарантий создания и обеспечения безопасных условий труда, соблюдения законодательства об охране труда. В связи с этим все контрольные функции в отношении нерегистрируемых подъемных сооружений возлагаются на самих владельцев, в частности на их службы охраны труда, главного механика и других. Это приводит часто к необязательности исполнения не только контрольных, но и всего объема эксплуатационных производственных функций по безопасной эксплуатации, профилактическим ремонтам и обслуживанию подъемных сооружений на предприятии, по работе с персоналом и другим.

В связи с этим для предприятия, организации актуальной является разработка и реализация комплекса организационно-технических мероприятий, нацеленных на создание и функционирование эффективной системы управления безопасной эксплуатацией подъемных сооружений, не регистрируемых в органах Ростехнадзора.

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ на каждом предприятии должна создаваться система управления охраной труда (СУОТ). Создание и обеспечение функционирования её на предприятии является одной из важнейших и непростых задач стратегического планирования и управления и входит в обязанности каждого руководителя. Результаты её применения должны регулярно анализироваться на предмет её эффективности и обновляться. Главной задачей СУОТ является разработка и осуществление организационных и иных мероприятий (процессов, процедур), направленных на обеспечение выполнения действующих нормативных требований по охране труда безопасности, сохранения здоровья с учетом специфики своей деятельности, по принципу: «что, кто, когда и как должен делать» [1, с. 154].

Применительно к решению проблемы безопасности подъемных сооружений в СУОТ предприятия следует включать соответствующий раздел, относящийся к грузоподъемным устройствам. При решении такой важной составной части СУОТ необходимо принимать во внимание и учитывать большое число элементов, факторов, условий, ограничений, составляющих достаточно сложную взаимосвязанную систему. Без её всестороннего анализа невозможно достичь требуемого результата при решении практических задач, направленных на улучшение условий труда, снижения рисков эксплуатации подъемных сооружений, повышение уровня безопасности.

В решении таких задач в качестве научного метода познания может выступать *системный анализ*, который представляет собой последовательность действий по установлению структурных связей между элементами исследуемых сложных систем [5, с. 8–11]. Для этого можно использовать различные методы системного анализа.

Одним из способов решения системных задач, требующих нетрадиционного, оригинального решения, может выступать *морфологический метод* системного анализа, предложенный астрофизиком Ф. Цвикки. Он был разработан для многомерных, не поддающихся количественной оценке проблем, где причинное моделирование и симуляция не дают нужного результата [7, с. 320–325]. Основной идеей метода является создание системности, упорядоченности в поиске наибольшего числа возможных вариантов решения поставленной проблемы путем комбинирования основных структурных элементов системы или их признаков. Этот метод можно применять в различных областях производственной деятельности, включая решение вопросов безопасности производства и охраны труда [8, с. 95–98].

Недостатками морфологического метода являются необходимость рассмотрения большого числа вариантов решения задачи, вытекающих из свойств матрицы сочетаемых показателей (в ряде случаев до сотни и более). При этом многие варианты из теоретически возможных лишены смысла, а некоторые рациональные варианты выпадают. Хотя морфологический метод обладает потенциалом для генерации нестандартных решений, его применение для управления безопасностью подъемных сооружений ограничено ввиду высокой трудоемкости. Необходимость перебора сотен комбинаций признаков делает его неэффективным для оперативного принятия управленческих решений, требующих концентрации на конкретных, измеримых проблемах, а не на генерации всех возможных вариантов.

Важную роль в создании системы управления охраной труда могут иметь методы стратегического планирования и управления [2, с. 44–69]. Для этого можно использовать различные *методы экспертных оценок* принятия решений, когда с привлечением экспертов вырабатывается ряд способов решения задач, основанных на анализе этих оценок. В таких случаях для проведения анализа, использования его результатов при планировании и решении задач практической, хозяйственной деятельности целесообразно применение таких методов, как GAP-анализ, метод контрольных вопросов, функционально-стоимостной анализ, SWOT-анализ и другие.

Для выработки стратегии планирования и улучшения охраны труда на предприятии можно применять так называемый SWOT-анализ, представляющий собой один из методов системного анализа [9; 6, с. 64–80]. Он является достаточно известным методом стратегического планирования, позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды, оценку факторов и явлений, влияющих на эффективность предприятия в целом, а также на отдельные показатели его деятельности. Применяя метод SWOT, можно выявить связь между силой и слабостью, которые присущи той или иной деятельности предприятия, связь между внешними угрозами и возможностями, которые в дальнейшем могут быть использованы для формулирования стратегии всей организации или отдельных её структур, видов работы.

Однако в этом методе при поиске решений используются, как правило, общие суждения, а не конкретные цифры и показатели, требуется участие высококвалифицированных экспертов, компетентных сотрудников, участвующих в оценке состояния дел. SWOT-анализ, бесспорно, полезен для общей стратегической оценки, однако он часто оперирует качественными, а не количественными характеристиками. В контексте нашей задачи, где требуется точно измерить «разрыв» между текущим и целевым состоянием безопасности, GAP-анализ предоставляет более четкий и измеримый инструмент для планирования корректирующих действий.

В стратегии создания и совершенствования СУОТ предприятия, организации предпочтительным является применение так называемого GAP-анализа (анализа разрывов) — одного из методов стратегического планирования. Название его происходит от английского слова «gap» в значении «зазор», «пробел» или «разрыв» [3, с. 60–68].

Его целями являются проведение анализа текущего состояния производственной деятельности, выявление так называемого «разрыва» между текущим и желаемым, требуемым результатом, анализ причин «разрыва» и составление плана по достижению нужного результата.

Первым этапом GAP-анализа является раскрытие и уяснение сильных и слабых сторон внутренней среды, возможностей и угроз внешней среды. Далее выполняется ряд последовательных шагов, а именно определение текущего состояния, установка целевых показателей, выявление разрывов, анализ их причин, оценка возможностей, разработка плана действий и его реализация с постоянным контролем.

В решении задач по созданию, совершенствованию и поддержанию должного уровня производственной безопасности и охраны труда на предприятиях, в организациях, эксплуатирующих подъемные сооружения, не подконтрольных органам Ростехнадзора следует действовать по следующему *предлагаемому плану*:

1. *установить показатели и критерии оценки* уровня опасности при эксплуатации подъемных сооружений, например, такие как:

а) сведения о количестве произошедших аварий, инцидентов, степени их тяжести и последствиях;

б) потери рабочего времени, простой оборудования;

в) материальный ущерб, нанесенный оборудованию, затраты на ремонт;

г) дни нетрудоспособности персонала из-за аварий, инцидентов;

д) материальные, финансовые затраты на восстановление работоспособности персонала и другие.

2. *провести расчет и оценку уровней профессиональных рисков*, если принимать во внимание, что непроведение и неприменение результатов оценки рисков в соответствии с действующим законодательством рассматривается как нарушение государственных нормативных требований охраны труда; здесь под рисками понимается вероятность причинения вреда здоровью при воздействии на работников вредных и опасных производственных факторов;

3. *определить желаемые уровни целевых показателей* состояния безопасных условий труда при эксплуатации подъемных сооружений;

4. *выявить и установить причины «разрывов»;*

5. *сформулировать главные проблемные показатели безопасности и стратегических разрывов*, провести их детализацию;

6. *разработать план ликвидации «разрывов»* по каждому показателю;

7. *ввести план в действие с обеспечением контроля его исполнения и корректировкой* в процессе реализации.

В качестве интегральной оценки степени безопасности можно использовать уровень профессионального риска, в расчетах которого принимаются показатели, перечисленные в пункте 1 предлагаемого выше плана. При этом следует иметь в виду, что расчет рисков является обязанностью каждого предприятия, организации. Для расчетов можно руководствоваться в качестве методических указаний такими документами, как приказ Ростехнадзора от 03.11.2022 г. № 387, которым утверждены в качестве руководства «Методические основы анализа опасностей и оценки рисков аварий на опасных производственных объектах», ГОСТ-Том Р ИСО 3101-2011 как дополнением к ИСО 31000, который содержит рекомендации по выбору и применению методов оценки рисков, другими методическими документами.

В общем случае показатели риска выражаются в виде сочетания (комбинации) вероятности (или частоты) и тяжести последствий рассматриваемых нежелательных событий. По результатам анализа, оценки степени, уровня безопасности делаются выводы и на их основе разрабатывается план. В ходе GAP-анализа состояния безопасности следует найти ответы на такие вопросы, как:

- Существуют ли так называемые «разрывы» между желаемым и действительным уровнем безопасности (или опасности) производственного процесса?
- По каким они показателям и какова их причина?
- Можно ли их ликвидировать и каким образом?

Если по каким-то показателям «разрыв» оказался достаточно большой, то его называют *стратегическим*, и в таком случае для его ликвидации следует разработать так называемые *стратегические* меры, которые могут существенно исправить положение. В дополнение к нему составляется *операционный* план мероприятий, направленный на ликвидацию оставшихся «разрывов».

Для выбора мероприятий по снижению рисков можно руководствоваться приказом Минтруда Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 771н «Об утверждении примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней». В стратегический план повышения уровня безопасности при эксплуатации подъемных сооружений можно внести такие меры, как:

- периодическое проведение специальной оценки условий труда, выявления и оценки опасностей, уровней профессиональных рисков с контролем реализации исполнения;
- модернизация оборудования (его реконструкция, замена), изменение технологических процессов, вспомогательных технических устройств и приспособлений, средств автоматического и дистанционного управления производственным оборудованием;
- внедрение средств сигнализации о нарушении штатного функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, средств автоматического контроля уровней опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах;
- разработка и приобретение электронных программ документооборота в области охраны труда;
- обучение персонала по охране труда, проверка знания требований охраны труда, в том числе по безопасным методам и приемам выполнения работ, по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве, по использованию средств индивидуальной защиты;
- проведение инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников);
- приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения обучения и инструктажей по охране труда;

– приобретение приборов, устройств, оборудования, обеспечивающего дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию в процессе выполнения работ.

Из этого перечня можно выделить мероприятия для ликвидации стратегических «разрывов» и операционных. Структуру объектов, параметров, показателей, подвергающихся анализу и его промежуточные результаты можно изобразить в виде плана-графика GAP-анализа, схематично отражающего «разрывы», основные действия, меры, способы достижения цели.

На основе сформулированных в плане-графике (рис. 1) целей и способов совершенствования СУОТ составляется более детальный стратегический план совершенствования СУОТ предприятия [8, с. 193–201].

Рис. 1. План-график GAP-анализа (условные обозначения: P — показатели рисков, отражающие результаты СУОТ: $P_{пред}$ — показатель в предыдущем периоде, $P_{наст}$ — показатель в настоящее, исходное время, T — время (период), $T_{пред}$ — предыдущий период, $T_{наст}$ — настоящее время, $T_{буд}$ — будущий период)

Следует отметить, что GAP-анализ требует немалых затрат времени при необходимости оценки таких сложных процессов и сбора большого массива исходных данных. При этом

существует вероятность получения не совсем корректного результата, если были упущены некоторые неочевидные факторы, оказывающие заметное влияние на ситуацию. Может возникнуть сложность использования этих факторов для ситуаций с большим количеством разрывов, взаимно влияющих друг на друга. В этих случаях в помощь GAP-анализу целесообразно использовать такой вид системного анализа, как метод экспертных оценок принятия решений в виде причинно-следственной диаграммы К. Исикавы [4; 6, с. 123–130]. Она представляет собой графическое изображение составных частей формирования причинно-следственных связей или диаграмму корневых причин возникновения проблемы, их анализ и направления решения. Это инструментальное средство для установления причин проблемы и последующего графического представления методов, средств и способов её решения, дополняющего GAP-анализ.

Таким образом, применение метода GAP-анализа для решения задачи по обеспечению производственной безопасности и охраны труда при эксплуатации грузоподъемных устройств и других опасных производственных объектов позволяет провести научное обоснование и выбор наиболее эффективных способов и средств управления безопасностью, улучшения условий труда в масштабе предприятия. Все это позволяет создавать и совершенствовать систему управления охраной труда предприятия, надзор и контроль.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беляков Г.И. Организация работ по охране труда и производственной санитарии / 5-е изд., перераб. и доп. Москва: издательство Юрайт, 2023 г. 353 с. ISBN 978-5-534-15976-9.
2. Виханский О.С. Стратегическое управление. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Гардарики, 1999. 296 с.
3. Гершун А., Горский М. Технологии сбалансированного управления. М.: «Олимп-Бизнес», 2006. ISBN 5-9693-0029-2.
4. Исикава К. Японские методы управления качеством. Сокр. пер. с англ. под. ред. А. В. Гличева. М: Экономика, 1988. 214 с.
5. Качала В. В. Основы теории систем и системный анализ. 2-е изд, испр. М.: Горячая линия - Телеком, 2016. 210 с.
6. Мартынов Д.В., Пузырев Н.М., Барбашинова Н.Б. Решение задач по охране труда методами системного анализа: монография. Тверь: Издательство ТвГУ, 2025. 178 с. ISBN 978-5-7609-2022-5.
7. Мухин В.И., Малинин В.С. Исследование систем управления. Анализ и синтез систем управления. М: Издательство «Экзамен», 2003. 384 с.
8. Пузырев Н.М, Мартынов Д.В, Барбашинова Н.Б. Системный анализ в решении задач производственной безопасности. Тверь, ТвГУ, 2024. 208 с. ISBN 978-5-7609-1923-6.
9. Учитель Ю. Г., Учитель М. Ю. SWOT-анализ и синтез – основа формирования стратегии организации. Издательство: Либроком, 2010. 328 с.

Поступила в редакцию: 18.09.2025

Принята в печать: 28.10.2025

© Пузырев Н. М., Пузырев А. М., Мартынов Д. В.,

Барбашинова Н. Б., 2025.